

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/272348675>

Modelos explicativos y posicionamiento paradigmático de profesionales de la salud y pacientes ante un mismo proceso de enfermedad

Article · January 2012

CITATIONS

0

READS

463

1 author:

Julian Rodriguez Almagro
University of Castilla-La Mancha

79 PUBLICATIONS 1,483 CITATIONS

SEE PROFILE

Modelos explicativos y posicionamiento paradigmático de profesionales de la salud y pacientes ante un mismo proceso de enfermedad

ARTÍCULO ORIGINAL

Resumen / Abstract

Los profesionales de Enfermería en el desarrollo de su trabajo tienen un contacto permanente con los pacientes, sin que el profesional sea consciente de los diferentes marcos referenciales que sobre el concepto de salud/enfermedad tienen los pacientes y ellos mismos.

Objetivo del estudio: desvelar mediante el método etnográfico los modelos explicativos que enfermeras y pacientes manejan ante un mismo proceso de enfermedad (hipertensión y diabetes) e identificar la posición paradigmática en la relación enfermera-paciente.

Material y método: el estudio se llevó a cabo desde una aproximación cualitativa. Escenario social: dos centros de salud de Ciudad Real en 2010. Participantes: personas con diabetes y/o hipertensión arterial. Método de recogida de datos: observación durante el encuentro clínico entre la enfermera y el paciente y posteriormente entrevista semiestructurada a ambos. Análisis e interpretación: análisis de contenido de las entrevistas y de las metáforas utilizadas.

Resultados: se realizaron un total de ocho entrevistas a pacientes y dos a enfermeras.

Discusión: el desconocimiento demostrado por los enfermos parece estar relacionado con su nivel de instrucción y la clara influencia del paradigma racional tecnológico, habiendo evolucionado las enfermeras hacia el paradigma hermenéutico.

Conclusiones: entender el modelo explicativo del otro es una oportunidad de acercamiento y de iniciar un proceso de cambio en el que el paciente se corresponsabilice de sus autocuidados.

Palabras clave

Modelos explicativos; etnografía; paciente crónico; adherencia; relación enfermera-paciente; fundamentos de Enfermería.

Autores:

¹Blanca Fernández-Lasquetty Blanc
²Julián Rodríguez Almagro

¹Enfermera. Doctoranda de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Subdirectora de Enfermería del Hospital General La Mancha-Centro, Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

²Enfermero. Doctorando de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. Enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital General de Ciudad Real.

Dirección de contacto:

Blanca Fernández-Lasquetty Blanc
C/ Álvarez Guerra, 19-3º A.
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
E-mail: blancaf@sescam.jccm.es

Fecha de recepción el 9/04/2012.
Aceptada su publicación el 11/07/2012.

Explanatory models and paradigmatic position of nurses and patients when faced with the same disease process

Nursing professionals in the development of their work have regular contact with patients, without the professional being aware of the different frames of reference that patients have regarding the concept of health/illness and about themselves.

Study objectives: to reveal by means of the ethnographic method the explanatory models that nurses and patients manage when faced with the same disease process (hypertension and diabetes) and to identify the paradigmatic position in the nurse-patient relationship.

Material and method: qualitative study with ethnographic method that was conducted in two primary care centers of Ciudad Real in 2010. Participants were people with diabetes and/or arterial hypertension and the centre's nurses. The used techniques were participant observation during the clinical meeting between the nurse and the patient, and subsequently, the semi-structured interview in both. Analysis and interpretation: contents analysis of the interviews and metaphors used.

Results: there were a total of eight interviews to patients and to two nurses.

Discussion: the lack of knowledge shown by patients appears to be related to their level of education and the influence of rational technological paradigm in which they are implemented, with nurses having evolved toward a hermeneutic paradigm.

Conclusions: understanding the explanatory model of the other is an opportunity to approach and initiate a process of change in which the patient shares the responsibility of their self-care.

Key words

Explanatory models; ethnography; chronic patient; adherence; nurse-patient relationship; fundamentals of Nursing.

Introducción

Los profesionales enfermeros en el desarrollo de su trabajo asistencial tienen un contacto directo y permanente con los pacientes. Este contacto se desarrolla habitualmente sin que el profesional sea consciente de los diferentes marcos referenciales que sobre el concepto de salud/enfermedad tienen ellos mismos y los pacientes.

Sin embargo, la gran importancia de la relación enfermera-paciente o médico-paciente (a partir de ahora profesional-paciente), tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la promoción de la salud ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar esta relación, dotando a los profesionales de la salud de conocimientos, habilidades y actitudes para ella (1).

La Antropología, a través de la etnografía, intenta un acercamiento a los significados intrínsecos de los fenómenos sociales y así conocer la realidad social. La etnografía ha sido fundamentalmente utilizada por los antropólogos (2) y recientemente está siendo empleada por enfermeros y otros estudiosos de la salud.

Para la Enfermería, la relación con la Antropología resulta natural y cómoda, ya que comparten la visión holística de la disciplina enfermera y del método etnográfico (3). La Enfermería antropológica estudia los mecanismos de satisfacción de las necesidades de una comunidad y sus concomitantes culturales desde la perspectiva de la situación de salud/enfermedad (4). La Antropología de la salud centra la mayor parte de su interés en cómo la cultura de una comunidad o grupo humano influye o determina las nociones del binomio salud-enfermedad y en las formas o estrategias dirigidas a atender o curar a los enfermos (5) y ofrece marcos conceptuales y metodología que permite acercarse al paciente y a los factores culturales que afectan a su salud, situando el foco de atención en el paciente/usuario.

Posicionándose en el paradigma constructivista (6), la realidad de la salud y la enfermedad debe ser captada a través de la propia experiencia vivida por los pacientes y el profesional de la salud trabaja con la persona para el afrontamiento de uno mismo. El constructivismo sostiene que no existe una realidad absoluta, sino múltiples realidades y que ésta no es externa a las personas, sino construida por ellas.

El concepto de salud/enfermedad está basado en diferentes marcos de referencia para el paciente y el profesional de la salud. Hoy se reconoce que la enfermedad del paciente no coincide con la enfermedad del médico (7).

En relación a la enfermedad, desde el punto de vista antropológico, se puede hablar de tres dimensiones (8,9), la dimensión psicoorgánica, la dimensión subjetiva y cultural y la dimensión social. Las características de cada una se detallan en la Tabla 1.

De estas tres dimensiones nacen tres modelos explicativos. Kleinman (8-10,11) los define como nociones, conceptos e ideas que acerca de un episodio de enfermedad y su tratamiento utilizan y manejan todas las personas im-

Tabla 1. Dimensión de la enfermedad desde el punto de vista antropológico

Dimensión psicoorgánica	Dimensión psicoorgánica	Dimensión social
<i>Disease</i>	<i>Illness</i>	<i>Sickness</i>
Entidad clínica, enfermedad	Padecimiento, respuesta subjetiva del paciente	Reconocimiento social de la enfermedad
Marco referencial de los profesionales de la salud para explicar la enfermedad	Marco referencial de los pacientes para explicar la enfermedad	
"Estar enfermo"	"Sentirse enfermo"	"Ser considerado enfermo"
Domina la enfermedad, no el enfermo	Sitúa el foco de atención en el paciente	

plicadas en el proceso clínico relacionado con aquel episodio.

De la dimensión psicoorgánica (*disease*), surge la concepción tradicional biomédica cuyo punto de partida es la realidad orgánica objetiva. El médico centra la atención en el cuerpo y en la enfermedad, sin contacto con el enfermo y la enfermedad constituye una anomalía en la estructura o en la función orgánica, con signos observables.

De la dimensión subjetiva y cultural (*illness*) nace el modelo explicativo desarrollado por Kleinman y Byron Good (11), cuyo punto de partida es la enfermedad, vivida como un hecho relevante, una forma de lenguaje cargado de símbolos que debe ser interpretado y decodificado por el profesional. El paciente reconvierte estos procesos patológicos en experiencias individuales significativas.

Las ideas tradicionales sobre la enfermedad están basadas en metáforas para explicar el funcionamiento del cuerpo humano.

Por último, de la dimensión social (*sickness*) nace el modelo explicativo desarrollado por Young en 1982, que parte del rol social del paciente, haciendo referencia a las relaciones sociales donde se insertan los procesos de enfermedad y sus relaciones ideológicas, sociales y políticas (12).

Los profesionales convierten en signos objetivos los síntomas del paciente, es decir, aquello que refiere como subjetivo y lo cataloga como una entidad clínica.

Conocer el modelo explicativo del paciente mejora la comunicación y ayuda a determinar las indicaciones terapéuticas, favoreciendo la adherencia al tratamiento, es imprescindible para el control de la enfermedad y la prevención de complicaciones a corto y a largo plazo. La no adherencia a las indicaciones, puede ser la expresión de una falta de acuerdo del paciente con respecto a su enfermedad o al tratamiento.

Problemas de salud crónicos y prevalentes, como la hipertensión o la diabetes, provocan una importante disminución en la calidad de vida de quienes la sufren, un alto coste social, familiar y económico (13,14), así como otras complicaciones, que exigen programas integrales de Educación para la Salud que conduzcan a un cambio de hábitos de vida, colaboración por parte del paciente para su autocontrol y comprensión de la enfermedad para poder seguir el régimen terapéutico. La hipertensión arterial (HTA) y la diabetes se podrían prevenir, tratar y curar con un compromiso activo por parte del enfermo y del profesional de la salud que lo atiende, siendo la adherencia al tratamiento la clave del éxito de los programas de intervención (15) y entendiendo, siguiendo a Madeleine Leininguer, que toda intervención debe ser llevada a cabo siempre y cuando sea acorde con las creencias del paciente, estando en caso contrario abocada al fracaso (16).

Para conocer realmente cuál es la percepción del problema desde el punto de vista del paciente, éste tiene que narrar su historia y el profesional ha de ser capaz de entender su narrativa y llegar a ver más allá del discurso (17) e identificar los problemas más significativos para él, que serán el marco en el que el profesional tiene que basar los cuidados (18).

Si realmente lo que se busca es que el enfermo sea responsable de sus autocuidados, imponer normas y repetir consejos no son la fórmula idónea ya que lo normal es que las expectativas del profesional no coincidan con los significados que el paciente le da a su experiencia (19).

El objetivo de este estudio consistió en desvelar los modelos explicativos que enfermeras y pacientes manejan ante un mismo proceso de enfermedad (hipertensión y diabetes) e identificar la posición paradigmática en la relación enfermera-paciente.

Material y método

Se llevó a cabo un estudio cualitativo en el que se utilizó el método etnográfico. El trabajo de campo se realizó entre los meses de mayo a agosto de 2010, en los centros de salud de la localidad de Pedro Muñoz en Ciudad Real y el Centro de Salud Ciudad Real III (en la capital).

Previo solicitud de los permisos correspondientes a las direcciones de Enfermería, coordinadores de los centros y enfermeros asistenciales de los centros de salud, se asignó un enfermero en cada uno de ellos para colaborar con los investigadores.

Las técnicas empleadas para la obtención de datos fueron la observación participante y entrevistas semiestructuradas. Los informantes fueron pacientes hipertensos y diabéticos, citados en la consulta de Enfermería entre las 8 y las 11 h de la mañana en ambos centros, ya que es el período dedicado al programa de crónicos.

Todos ellos fueron informados del motivo de nuestra presencia y del tipo de estudio, así como solicitada su colaboración de forma completamente anónima y voluntaria y la necesidad de grabar las entrevistas. En todos los casos los pacientes accedieron a participar en el estudio,

negándose uno de los matrimonios a ser grabados, por lo que esa entrevista solo fue transcrita y no grabada.

El trabajo de campo consistió en la observación del encuentro clínico entre la enfermera y el paciente durante la consulta. Una vez finalizada, el investigador entrevistó al paciente en una sala aparte y posteriormente a la enfermera, mediante una encuesta semiestructurada diseñada a tal efecto (Anexo 1), grabando cada una de las entrevistas, para su posterior transcripción y análisis.

De las grabaciones y notas de campo de la observación, los investigadores llevaron a cabo un análisis del discurso, procediendo a la codificación de asuntos relacionados con las ideas sobre la enfermedad y el significado de ésta para los pacientes, sus expectativas, y esto mismo desde la perspectiva de las enfermeras. Se realizó un análisis de las metáforas utilizadas en el discurso de los informantes, de cada uno de sus términos y del contexto, identificando la representación de realidades complejas y de aspectos del fenómeno.

Resultados

Los pacientes entrevistados fueron 8,5 hombres y tres mujeres. Seis de ellos eran matrimonio, ambos con enfermedades crónicas, seis estaban diagnosticados de diabetes e hipertensión y tres solamente de HTA.

La edad media de los pacientes fue de 74,3 años, el mayor de 81 años y el más joven de 63 años.

En cuanto al nivel de instrucción, cinco de ellos no tenían ningún tipo de estudios, no habían acudido siquiera al colegio en la infancia y los otros tres únicamente tenían estudios primarios.

Todos ellos fueron diagnosticados hace entre uno y 20 años, ninguno era debutante en los últimos meses y todos entraron en el programa de crónicos a partir de su diagnóstico o desde que empezaron a funcionar las consultas de Enfermería de crónicos.

Los profesionales de Enfermería fueron dos, uno en cada centro de salud, en ambos centros mujeres con una edad de 43 y 50 años, respectivamente.

Encuentro clínico

Siguiendo el programa del paciente crónico, la enfermera pesa y talla al paciente, toma las constantes y realiza control de glucemia a los diabéticos, registrando los datos en el programa informático e informando al enfermo con juicios como "va todo bien", "siga así que está bien controlado", pero sin entrar a analizar en profundidad su estilo de vida, cumplimiento del tratamiento, situación personal y familiar, etc. La consulta se centra en la enfermedad de la persona. Todos ellos son conocidos por la enfermera, por lo que insiste al paciente: "como le digo siempre, hay que pasear, hacer algo de ejercicio y no engordar...", "ya sabe que tiene que seguir tomando la medicación, hacer la dieta y acudir a sus controles", sin implicarle en la toma de decisiones y adoptando el rol del que sabe y el paciente el que no sabe.

Los encuentros se producen en un clima de confianza,

pero por tiempo muy limitado que permite poca interacción entre ambos.

Ideas sobre la enfermedad

De entre los pacientes hipertensos, algunos de ellos achacan su enfermedad a los hábitos que han tenido durante años, "yo al trabajar en una fábrica de alcohol estaba muy metido en este mundo", "he fumado durante muchos años, pero lo he tenido que dejar también, todo esto me ha envenenado el cuerpo", lo relacionan con haber comido muchas grasas, pueden haberle "ensuciado" el cuerpo y por eso se le sube ahora la tensión.

Los pacientes diabéticos también lo relacionan con los hábitos que tenían, aunque algunos no se lo pueden achacar a nada sino simplemente "me ha venido" o se trata de una herencia de sus padres diabéticos y lamentan "si cuando éramos jóvenes hubiéramos tenido más información quizás ahora no la tendríamos".

Ninguno de todos los pacientes entrevistados puede explicar como esta causa de su enfermedad identificada por ellos puede hacer que les suba la tensión arterial (TA) o el azúcar, es más, ni siquiera se lo han preguntado nunca: "¿cómo lo voy a saber yo eso?, eso lo tendrá que saber el médico". Tampoco son capaces de relacionar la sangre con la HTA ni con la diabetes, exceptuando un paciente que tuvo hace años una embolia cerebral, "el médico me dijo: esto te ha pasado porque tienes la sangre espesa".

Los pacientes diabéticos saben que las heridas tardan mucho en cicatrizarles por el hecho de ser diabéticos, pero ninguno de ellos sabe explicar el porqué. Tampoco saben comunicar cómo actúan los antidiabéticos para bajar el azúcar o los antihipertensivos para bajar la TA, saben que les mejoran porque las cifras disminuyen, pero no encuentran explicación a ello.

Significados del paciente

Cuando se habla de lo que significa para cada uno de ellos su enfermedad, los pacientes verbalizan principalmente que es un castigo por sus hábitos, "todo esto me ha envenenado el cuerpo", "ha sido mi perdición, me ha empeorado tanto mi cuerpo que ya no sirvo casi para nada, me cuesta caminar, casi no veo y no puedo comer muchas de las cosas que me gustan. Esto es un castigo, no puedo fumar, ya no me puedo tomar mi copita de las mañanitas, no me renuevan el carnet de conducir, ¡esto está acabando conmigo!, ¡ni que yo me mereciera este castigo!", "me da mucho coraje, no sé por qué me tiene que pasar a mí esto, a mí que me gusta todo, cuando hay gente que tiene muchos remilgos para la comida", "pudiendo estar bien, ¿por qué tendré yo que estar mal y tomar tantas pastillas?", significa un castigo y un motivo de dudas y tormentos.

Para otros significa una amenaza: "tengo mucho miedo de que me repita la embolia", también hay quien lo vive como una cuestión natural, "simplemente me ha venido", "otra enfermedad más" e incluso algunos de ellos han llegado a perder la conciencia de enfermedad: "yo no tengo la tensión alta, a los que tienen la tensión alta les duele la cabeza y la tienen mal, y yo la tengo bien nunca me duele".

Expectativas del paciente

En cuanto a la medicación y las expectativas del paciente, todos ellos consideran que cumplen bien su tratamiento y se toman todos los días su medicación, "hace unos años me vieron y me mandaron estas siete pastillas, son para arreglarme todo, son para los nervios, los huesos, las fuerzas. Si no me las tomo estoy decaída y si me las tomo estoy muy bien, por eso no se me olvida nunca", "tomo la medicación a rajatabla".

Al relatar el cumplimiento del tratamiento, los pacientes identifican la dieta y el ejercicio como otros procedimientos para bajar la TA o la glucemia y reconocen la importancia de llevarlo a cabo, aunque lo realmente importante para ellos es la medicación, "con una pastilleja va todo bien, no hay que alarmarse".

Sobre el ejercicio físico, todos ellos conocen sus beneficios, sin embargo, por una u otra causa no todos lo realizan: "el caso es que siempre tengo mucha pereza y me gusta más quedarme en casa que salir a caminar".

En cuanto a la posibilidad de curarse de su enfermedad los pacientes argumentaron: "mi cuerpo ya está estropeado y eso ya no se puede arreglar", "yo ya sé que no me voy a curar con nada" y el tratamiento también lo consideran necesario de por vida.

El encuentro clínico con la enfermera y el programa de crónicos en general es para todos ellos muy importante: "me gusta seguir mis controles, así sé que va todo bien", "así puedo hablar con la enfermera", "no fallo nunca a las citas, así sé que va todo bien", "solo me fio de mis pastillas, mi médico y mi enfermera". Todos ellos siguen sus controles analíticos cuando se los solicita su enfermera.

Metáforas utilizadas

"El cuerpo no funciona bien", equiparando el cuerpo humano a una máquina, "el que tiene la sangre gorda tiene la tensión alta" haciendo referencia al organismo como un sistema de tuberías y cisternas, muy ligado al mecanicismo. Se observa la persistencia de la teoría hipocrática, humoral, cuando se refiere al "flujo ininterrumpido de sustancias y la enfermedad aparece cuando se bloquea el flujo".

Ideas sobre la enfermedad, expectativas e impacto de éstas sobre la vida de los pacientes desde el punto de vista de las enfermeras

La visión de las enfermeras en cuanto a las causas de la hipertensión puede ser asociada a la edad, antecedentes familiares, por malos hábitos alimentarios, tabaco y otros factores de riesgo. La causa de la diabetes es por la resistencia de los tejidos a la insulina en los casos de diabetes 2 y en la diabetes tipo 1 por un déficit de insulina y en ambos casos por antecedentes familiares.

Los riesgos para el paciente hipertenso pueden ser sobre todo a nivel cardiovascular y cerebrovascular y los diabéticos puede tener alteraciones a nivel de los vasos, con riesgo de ACV, así como complicaciones renales, en la visión y en los pies. Como complicaciones agudas la hipo e hiperglucemia.

A la pregunta de si sería posible que pudieran llegar a suspender el tratamiento, las enfermeras piensan que por ser pacientes crónicos no pueden dejar su tratamiento, es más "alguna vez hemos intentado con los pacientes crónicos ir dejando la medicación pero es imposible, siempre tenemos que volver a recurrir a la medicación para su control".

La adherencia al tratamiento creen que es correcta en todos los casos, confían en que todos ellos se toman la medicación correctamente, aunque reconocen que algunos de estos no saben identificar las pastillas que ingieren ni para qué es cada una y el seguimiento de la dieta y la realización de ejercicio algunos no lo siguen.

Discusión

El desconocimiento de la causa de la enfermedad por parte de los pacientes participantes podría estar relacionado con su bajo nivel de instrucción y traspasan la responsabilidad al profesional de la salud identificándolo como la persona que por su preparación "debe saberlo", quedando ellos relegados a asumir un papel pasivo.

Khun (20-21) identifica tres grandes paradigmas que han influido de forma determinante tanto en el pensamiento como en el desarrollo y práctica de las ciencias y las profesiones, y en la forma de interpretar el rol de cada uno de los profesionales del equipo de salud, así como del propio paciente y la enfermedad: paradigma racional tecnológico, hermenéutico y sociocrítico (4, 22-25).

El discurso de los pacientes pone de manifiesto un profundo arraigo al paradigma racional tecnológico, donde el profesional sanitario es agente controlador del proceso, él "es el que sabe" y el paciente es el que "no sabe" y acata. La actitud del enfermo es asumir un modelo paternalista, el profesional dispone y ellos solo han de asumir y confiar en el profesional, sin embargo, este tipo de relación profesional/paciente conlleva poco cambio de actitud en éste, sin llegar a implicarse realmente en sus autocuidados.

La influencia del paradigma racional tecnológico también se vislumbra en la incuestionabilidad respecto al tratamiento médico prescrito, sin plantearse otras alternativas.

El hecho de tener su enfermedad crónica controlada les hace perder el sentido de amenaza para su salud e, incluso, llegan a perder la conciencia de enfermedad, dejando de dar importancia a los autocuidados que precisa para mantener este control y pudiendo llegar a disminuir la adherencia al tratamiento. Como señalan Amigo, Fernández y Pérez (26) la adherencia "implica realizar una serie de tareas que requieren no solo saber qué hacer, sino cómo y cuándo hacerlo".

Estas enfermedades crónicas necesitan de un alto grado de autorresponsabilidad en los cuidados y ser muy constantes en el tratamiento, no únicamente en la medicación, sino en el resto de hábitos de vida saludable, pero se observa que para los enfermos el tratamiento lo constituyen "las pastillas", por lo que todos las toman de forma rigurosa aun sin saber para qué es cada una de ellas.

Consideran todos su enfermedad como incurable, lo que les lleva a asumir que el tema farmacológico es de por vida. Sin embargo, lo que no es medicación, aunque sí es parte del tratamiento, como la dieta o el ejercicio, aun reconociéndolo como importante, no lo siguen con la misma rigurosidad. Aquello que supone un esfuerzo personal y un cambio en los hábitos de vida, no tiene el mismo seguimiento que aquello que es tan sencillo como tomarse una pastilla, lo que concuerda con los resultados de Hernández (27), quien demostró en su estudio sobre el cumplimiento del tratamiento en un grupo de pacientes diabéticos, que para cada una de las medidas terapéuticas, como son la medicación, dieta, ejercicio y control por los profesionales de la salud, el 39% lo incumplía de forma global y que la dieta y el ejercicio se incumplían en un 62% y un 85%, respectivamente.

Ninguno de los pacientes habló de la posibilidad de tener una crisis hipertensiva, una hipotensión, una hipoglucemia o hiperglucemia, que pone en evidencia la necesidad de que las enfermeras, en el encuentro clínico, no solo interroguen al paciente sobre si toma o no toma la medicación, sino cómo lo hace y que llegue a comprender el objetivo y mecanismo de acción del tratamiento farmacológico.

Se observa que los profesionales no hablan suficientemente con los pacientes como para que estos lleguen a entender que es tan importante la medicación como el resto de las medidas, algo que se puso también de manifiesto en el trabajo de Hoyos, Arteaga y Muñoz (28), quienes estudiaron, mediante el método etnográfico, los factores de la no adherencia al tratamiento en personas con diabetes tipo 2, desde la visión del cuidador familiar. Dar consejos de forma reiterada no produce cambios de comportamiento, por lo que la Educación para la Salud debe incluir otra clase de intervenciones que realmente lleguen al enfermo y sean capaces de producir cambios, algo que no se lleva a cabo actualmente en la consulta de Enfermería.

Otros hábitos importantes, como no fumar o tener una vida sana y saludable, no son nombrados por los enfermos, no lo identifican como parte del tratamiento, lo que sugiere que es posible que nunca se les ha explicado o que no esté incluido en el programa educativo de crónicos.

Investigaciones realizadas por Jáuregui (29), Amezcua (30) y Castro (31) demostraron que los programas integrales que incluyen intervenciones educativas teórico-prácticas relacionadas con la salud, nutrición, aspectos sociales y psicológicos, mejoran considerablemente las condiciones generales de los pacientes crónicos.

El programa de crónicos y sus visitas programadas a la consulta de la enfermera representa para ellos seguridad, perciben que este tipo de consulta les asegura el control de su enfermedad.

También consideran este encuentro como un momento para dialogar con su enfermera y el hecho de contar su vivencia les ayuda a mejorar interactuando con ésta, aunque su actitud es más de recibir pautas de conducta sin

entrar a plantear cuestiones que les puedan aclarar ciertas creencias erróneas. Correa et al (32) evidenciaron la relación entre las creencias erróneas en torno a la etiología, los factores de riesgo y el tratamiento de la HTA y como la información distorsionada supone una de las barreras más importantes para que las personas adopten comportamientos saludables.

El significado negativo de la enfermedad expresado por los pacientes, corrobora lo dicho por Kathy Charmaz (33), quien sugiere que los enfermos crónicos también experimentan un sentido negativo del yo, porque su enfermedad limita sus actividades, les aísla de los demás, les desacredita porque reduce su sentido de valor personal y hace que sean una carga para otros.

El hecho de haber entrevistado matrimonios de pacientes crónicos permite ver como comparan sus enfermedades, etiquetándose entre ellos de "mi marido es más diabético que yo", "si no hago bien la dieta tendré que pincharme como mi marido", "el que de verdad está enfermo es mi marido, pero yo estoy bien, con mis pastillas estoy muy bien", lo que se piensa puede ser un motivo para mantenerse más alerta en los autocuidados y que no empeore la situación de salud de los que se consideran "menos enfermos" que sus parejas, que en este estudio en todos los casos han sido las mujeres.

La enfermera centra el encuentro clínico en la enfermedad del paciente y en el control de la HTA o de la diabetes. Realmente ambas enfermeras adoptan el paradigma hermenéutico (4,22,24,25) donde el paciente adquiere importancia y se comunica con el profesional, pero el encuentro se queda en la comprensión del problema, sin llegar a profundizar en él. La enfermera escucha al paciente.

Se considera imprescindible la evolución al paradigma sociocrítico, donde la enfermera es agente de cambio e im-

plica al paciente en el proceso, apostando por métodos participativos (25) y donde hace Educación para la Salud, convirtiendo la comunicación en herramienta de cambio en el paciente. El paciente es el que mejor conoce sus problemas y, ayudado por el profesional, ha de asumir su responsabilidad de cuidados.

Conclusiones

El análisis mediante el método etnográfico de los modelos explicativos que los pacientes y profesionales manejan ante un mismo proceso de enfermedad aporta una gran información y permite entender esta diferencia entre los marcos referenciales de profesionales y pacientes, ofreciendo una oportunidad de favorecer el acercamiento entre ambos.

Los enfermos demuestran un profundo arraigo al paradigma racional tecnológico, en el que los profesionales son manipuladores externos, prescriptores y administradores técnicos de Educación para la Salud. Este tipo de relación profesional/paciente implica poco cambio de actitud en el enfermo, sin llegar a implicarse realmente en sus autocuidados.

En las enfermeras observan una evolución al paradigma hermenéutico, ya no es solamente un profesional técnico sino que está preparada a nivel humanístico, comunicador y socializador. Teniendo en cuenta que lo realmente importante en el encuentro clínico es encontrar el significado que tiene para el paciente el problema de salud y cuál es para él el problema más relevante, se considera que debe haber una evolución de ambos, profesionales de la salud y pacientes, hacia el paradigma sociocrítico. La enfermera ha de llegar a convertirse en un agente de cambio cultural y educativo que implica participativamente al paciente, familia y comunidad y el enfermo se involucra en su proceso de cambio llegando a un conocimiento constructivo.

Anexo 1. Guión de las entrevistas

Sexo, edad, nivel de instrucción, ocupación, tiempo de diagnóstico, tiempo en el programa:

Preguntas de ayuda para desvelar el modelo explicativo del paciente

- ¿Qué cree usted que le ha causado este problema de salud?, ¿a qué lo atribuye?
- ¿Cómo le afecta su problema de salud?
- ¿Qué es lo más importante para usted de su enfermedad?
- ¿Qué es lo que más teme de tener este problema de salud?
- ¿Qué problemas le ocasiona?, ¿cómo afecta esto su vida cotidiana? Esto que le pasa, ¿le impide realizar alguna actividad?
- ¿Qué piensa que mejoraría su problema?
- ¿Hay algún manejo específico que usted espera para su problema?
- ¿Qué tipo de tratamiento cree que necesita?
- ¿Qué opina del tratamiento que le ha indicado el médico?
- ¿Hay alguna cosa que usted piense que podríamos hacer para ayudarle?
- ¿De qué manera cree usted que puedo yo ayudarle?

Encuesta a la enfermera que atiende al paciente

- Edad, sexo:
- ¿Cuál es la causa de la hipertensión/diabetes en este paciente?
- ¿Cuáles son los riesgos que tiene por su enfermedad?
- ¿Cómo realiza su tratamiento?
- ¿Cree que podrá dejar alguna vez el tratamiento?
- ¿Cree que este paciente sigue correctamente el tratamiento?
- ¿Qué cree que es para él lo más importante de su problema?
- ¿Cómo cree que le afecta su problema de salud?
- ¿Siente temor por su enfermedad?

“La Enfermería antropológica estudia los mecanismos de satisfacción de las necesidades de una comunidad y sus concomitantes culturales desde la perspectiva de la situación de salud/enfermedad”

BIBLIOGRAFÍA

1. Cibanal L, Arce M, Carballal M. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud. Barcelona: Elsevier; 2010.
2. Hammersley M, Atkinson P. Etnografía: métodos de investigación. Barcelona: Paidós; 1994.
3. Zoucha R. La utilización de métodos cualitativos en enfermería. Rev Cultura de los Cuidados 1999; III(6): 80-99.
4. Siles González J, García Hernández E, Cibanal Juan L, Galao Malo R. La enfermería antropológica y transcultural en el marco de la Educación para el desarrollo. Una perspectiva histórica y epistemológica en el umbral del siglo XXI. Rev Cultura de los Cuidados 1999; III(6): 24-40.
5. Araya Abarca J. Salud y Vejez Saludable. Aproximación a los discursos referidos a la salud y la vejez saludable de las (propias) personas mayores Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Antropología. Magíster en Antropología y Desarrollo; 2007.
6. Polit DF, Hungler B. Investigación científica en ciencias de la salud. 6ª ed. México: McGraw-Hill Interamericana; 2000. p. 3-22.
7. Herzlich C, Pierret J. De ayer a hoy: construcción social del enfermo. Cuadernos Médico-Sociales 1998; 43: 21-30.
8. Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland Between Anthropology, Medicine and Psychiatry. Berkeley: University of California Press; 1980.
9. Kleinman A. Rethinking Psychiatry: from cultural category to personal experience. New York: Library of Congress Cataloging-in-Publication data; 1988.
10. Kleinman A. Concepts and a model for the comparison of medical systems as cultural systems. Social Science and Medicine 1978; 12: 85-93.
11. Kleinman A, Eisenberg L, Good B. Culture, illness and care. Ann Int Med 1978; 88(2): 251-8.
12. Saez S, Font P, Pérez R, Marqués F. Promoción y educación para la salud. Conceptos, metodología y programas. Lérida: Milenio; 2001. p. 93-98.
13. Ibarra E. Años de vida productivos perdidos por complicaciones crónicas de diabetes mellitus en población económicamente activa. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León; 2002.
14. Organización Mundial de la Salud (OMS). Preventing chronic diseases: a vital investment. Ginebra: OMS; 2005.
15. Holguín L, Correa D, Arrivillaga M, Cáceres D, Varela M. Adherencia al tratamiento de hipertensión arterial: efectividad de un programa de intervención biopsicosocial. Universitas Psychologic 2006; 5(3): 535-47.
16. Marriner A RM. Modelos y teorías en Enfermería. Madrid: Mosby; 2003.
17. Menéndez E. Intencionalidad, experiencia y función. La articulación de los saberes médicos. Rev Antropología Social 2005; 14: 33-69.
18. Valverde C. ¿Quién está escuchando? La narrativa del paciente, caos y cronicidad. Aten Primaria 2005; 36(3): 1-3.
19. Valverde C. Los pacientes sangran historias: un enfoque narrativo para disminuir los desencuentros clínicos. Rev Norte de Salud Mental 2009; 34: 75-84.
20. Khun TS. La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en la ciencia. Madrid: Fondo de cultura económica; 1982.
21. Khun TS. ¿Qué son las revoluciones científicas? Barcelona: Altaya; 1995.
22. Siles J. Las características de los paradigmas y su adecuación a la investigación en Enfermería. Enferm Cient 1995; 160(16): 10-5.
23. Siles J. Pasado, presente y futuro de la enfermería en España. Perspectiva histórica y epistemológica. Valencia: CECOVA; 1996.
24. Siles J. Epistemología y enfermería: por una fundamentación científica y profesional de la disciplina. Enferm Clin 1997; 7(4): 188-94.
25. Siles J. Historia de la Enfermera Comunitaria en España. Un enfoque social, político, científico e ideológico de la evolución de los cuidados comunitarios. Index Enferm 1999; VIII(24-25): 25-31.
26. Amigo I, Fernández C, Pérez M. Manual de Psicología de la salud. Madrid: Pirámide; 1998.
27. Hernández I. Factors associated with therapy noncompliance in type-2 diabetes patients. Salud Pública de México 2003; 45: 191-7.
28. Hoyos T, Arteaga M, Muñoz M. Factores de no adherencia al tratamiento en personas con Diabetes Mellitus tipo 2 en el domicilio. La visión del cuidador familiar. Invest Educ Enferm 2011; 29(2): 194-203.
29. Jáuregui JJ, de la Torre SA, Gómez GP. Control del padecimiento en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial: impacto de un programa multidisciplinario. Revista Médica del IMSS 2002; 40(4): 307-18.
30. Amezcua RC, García G, Ruvalcaba Á, Ornelas T. Tratamiento en el paciente diabético. Rev Hosp Gral Quebrada 2002; 1(1): 20-3.
31. Castro S. La nutrición como ruptura cultural: la experiencia de los adultos con diabetes mellitus tipo 2. Investigación en Salud 2007; IX(1): 26-33.
32. Correa DE, Rivillaga M, Arela MT. Conocimientos y creencias sobre hipertensión arterial presentes en usuarios de servicios de salud. Pensamiento psicológico 2004; 3(9): 41-58.
33. Charmaz K. Loss of self: a fundamental form of suffering in the chronically ill. Sociology of Health and Illness 1983; 5(2): 168-95.